

The BIM Contextualization in Case Studies for Land Development Projects

Tiago Antonio Azevedo Garlipp¹

¹ ProspeCADE Consultoria e Projetos LTDA, Brasil, tiagogarlipp@prospecad.com.br

Resumo

O Building Information Modeling (BIM) vem transformando projetos de infraestrutura, loteamento e urbanismo ao integrar informações em modelos digitais 3D, promovendo precisão, comunicação eficiente e gestão integrada. Este estudo contextualiza o uso do BIM em projetos urbanísticos, destacando benefícios como automação de tarefas, integração de disciplinas e redução de erros. Ferramentas como Civil 3D, Infracore e Navisworks otimizam processos, enquanto soluções como Dynamo e Templates aumentam a padronização. O BIM favorece decisões baseadas em dados confiáveis, impactando positivamente prazos, custos e sustentabilidade. Casos analisados mostram ganhos em previsibilidade orçamentária e gestão de riscos. A visualização antecipada de projetos reduz retrabalhos e melhora a eficiência durante a execução. A pesquisa conclui que a adoção do BIM é essencial para modernizar a engenharia urbana, exigindo, no entanto, investimentos contínuos em capacitação e padronização. O estudo evidencia o potencial do BIM como uma abordagem transformadora rumo a cidades mais eficientes e sustentáveis.

Keywords: BIM, Infrastructure, Civil 3D, Automation, Land Development

DOI: [10.5281/zenodo.18435541](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435541)

1. Introdução

Percebendo ao longo dos anos que a metodologia BIM esteve presente e intrínseca sobre os projetos infraestruturais urbanos desenvolvidos pela ProspeCADE, iniciando pela aplicação das tecnologias e se estendendo à concepção em si, surgiu a ideia de trazer conceitos importantes que estiveram atrelados à forma de desenvolver e integra-los, unindo também a contextualização do gerenciamento de projetos e suas áreas de conhecimento bem como de que forma cada etapa do ciclo de vida de um projeto se coincide com fases processuais de um BIM.

1.1. Conceito BIM

Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção, é definido como, *conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, que sirva a todos os participantes em qualquer etapa do ciclo de vida do empreendimento* (PARANÁ, 2025) cujo objetivo é desenvolver um processo integrado em que todos os envolvidos colaborem para a construção de um modelo único.

BIM é um processo integrado que possibilita que os arquitetos, engenheiros, construtores e proprietários explorem e validem, digitalmente, as características físicas e funcionais essenciais de um projeto antes de concretizá-lo. Este conceito está muito presente em pequenas empresas e escritórios.

1.2. Benefícios

Uma organização *deve investir em inovação, novos equipamentos, processos e tecnologias.* (Rêgo, R.B., 2013)

Durante o planejamento financeiro são analisadas as interações de investimento e financiamento disponíveis para a empresa. Nesse processo busca-se a melhor proporção de capital próprio e de terceiros para definir os recursos a serem empregados nos projetos. (Rêgo, R.B., 2013)

Figura 01 – Benefícios na implantação do BIM em sistemas de infraestrutura. Fonte: Martins,A.L.G, 2021.

Em termos de grau de confiabilidade do BIM, temos um melhor apoio na estimativa para posterior estabelecimento de orçamentos, tempo relativamente menor entre fase de estimativas e execução, benéfico dentro da progressão física de um projeto no seu ciclo de vida, além de maior clareza para reservas gerenciais para responder à riscos desconhecidos.

Tendo como escopo a melhor alternativa a partir de um modelo BIM de uma forma mais objetiva, será possível reduzir omissões e inconsistências, o que afetará diretamente os orçamentos e prazos, caracterizando assim uma melhor qualidade.

Se esses desenhos forem imprecisos e incompletos, ou se forem baseados em desenhos que já contêm erros, então surgirão na obra conflitos caros que consomem tempo. Os custos associados à estes conflitos podem ser significativos. (Eastman, 2013)

Por exemplo, através de um estudo conceitual de fácil compreensão por sua prototipagem digital é possível reduzir a contingência econômica para riscos desconhecidos justamente por dar mais previsibilidade ao seu projeto.

Se reunirmos mesmo os menos adeptos ou entendedores técnicos do projeto com o modelo realístico é possível o entendimento de todas as partes (stakeholders) para que se tenha uma mesma tomada de decisão e assim eliminar riscos de litígios entre projetistas e proprietários, ou seja, de uma forma geral definir melhor o escopo de trabalho e requisitos contratuais.

Com a necessidade de transformação do modelo tradicional para o mais recomendável e uma vez implementada, a alta hierarquia alocada na fase de viabilidade terá um maior diálogo e conseqüentemente esforço com a equipe de projeto que desenvolverá o conceito e a documentação, e que por sua vez fornecerá as informações de forma mais consistente em termos de orçamento e prazos para o time de obra.

Ainda nesta linha e fazendo um paralelo entre os temas principais de gerenciamento de projetos, *uma estimativa de custos necessária para um plano de contingência envolve a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento de custos, tempo e riscos.* (PMBOK,2013)

1.3. Comunicação eficiente

Projetos geralmente duram longos períodos e envolvem numerosos fornecedores de serviço. As equipes do projeto precisam instruir constantemente novos participantes no empreendimento, durante cada uma das suas fases. (Eastman, 2013)

A natureza computável dos modelos de edifícios faz com que sejam excelentes ferramentas para acelerar novos membros da equipe, de modo que eles possam entender o escopo, os requisitos e a situação atual do projeto. Essa comunicação é vital, particularmente quando um projeto decola ou novos participantes se juntam à equipe. (Eastman, 2013)

Um dos primeiros projetos de loteamento da ProspeCADE, o Natividade Village em Natividade da Serra-SP, antes mesmo da existência do Autodesk Construction Cloud, em sua versão anterior no BIM 360, foi usada e mostrada a TIN Surface final de terraplenagem modelada por corredores no Civil 3D em um dispositivo móvel diretamente em obra para Engenheiro de campo com objetivo de discutir e eliminar dúvidas relacionadas à acentuada escavação em regiões específicas da topografia existente, dando um entendimento mais claro do que estava proposto no projeto, dentro de um protótipo digital embrionário.

Fotos: Natividade da Serra-SP (Natividade Village)

Figura 02 – Projeto Natividade Village (Escritório vs Campo). FONTE: Autoria própria, 2024.

Em termos de controle de obras, podemos abordar as seguintes atividades como *fornecer informações técnicas para as equipes de execução, garantir a segurança dentro do canteiro de obras, cumprir as atividades dentro dos prazos acordados com a equipe de planejamento, resolver questões inerentes ao processo construtivo (intempéries, atrasos e desvios).* (Campestrini, T.F 2015).

Com cada atividade obedecendo suas interdependências planejadas no cronograma e imputadas no modelo a equipe de canteiro de obra e construção conseguirá obter a nítida noção do que deve ser realizado e suas respectivas sequências em ambiente tridimensional realístico.

Figura 03 – Ambiente 4D de aeroporto na interoperabilidade entre C3D, Navisworks e MS Project. FONTE: Autoria própria, 2024.

2. Gestão de integração e desafios

Os desafios no gerenciamento de integração para o desenvolvimento dos projetos são inúmeros e já podem ser superados com a empregabilidade do BIM. No modelo antigo chamado DDB (Design-Bid-Build) Projeto-Concorrência-Construção os engenheiros e projetistas são contratados individualmente após o planejamento do empreendimento, não podendo participar efetivamente nas etapas iniciais.

O efeito de tal causa é justamente a contratação de forma individual do arquiteto e engenheiro. Esta figura (04) mostra as incoerências em função da integração das equipes e as fronteiras organizacionais típicas, causa de um modelo de distância de comunicação e integração entre os stakeholders. (Eastman, 2013)

Figura 04 – Organização das equipes de projetos em diferentes setores e organizações. Fonte: Eastman, 2013.

O proprietário (construtora ou incorporadora) contrata a arquitetura para elaborar o planejamento, os engenheiros e projetistas são subcontratados e estão abaixo na hierarquia respondendo para arquitetura e empreiteiro. A arquitetura fica responsável por boa parte do projeto e se relaciona com todas as partes.

São exemplos típicos de barreiras técnicas que desestimulam e desfavorecem o processo de comunicação dentro das empresas:

Estruturas organizacionais inflexíveis ou excessivamente burocráticas, padrões e procedimentos além de cultura organizacional, sendo exemplo de barreiras organizacionais. (CHAVES L.C, 2013)

Continuando, *o incorreto de padrões técnicos ou desconhecimento da tecnologia empregada e versões conflitantes de sistemas informatizados (CHAVES L.C, 2013)* são exemplos típicos de barreiras técnicas.

3. Viabilidade de projeto

Antes mesmo que o projeto seja oficialmente autorizado, justificamos seu lançamento por meio do estudo de viabilidade técnica e econômica ou um business case, comparando custos preliminarmente orçados com benefícios (monetários ou não) e riscos para elaborar o termo de abertura. (Barbosa C., 2014)

Ligada à fase de estudos de viabilidade, o escopo dará garantia de agilizar e adiantar decisões para o sucesso de um empreendimento.

Desenvolver um modelo esquemático antes de gerar o modelo detalhado da construção permite uma avaliação mais cuidadosa do esquema proposto para determinar se ele cumpre os requisitos funcionais e de sustentabilidade da construção. (Eastman, 2013).

Tradicionalmente ao término da fase de viabilidade do empreendimento, temos um plano de negócios prevendo receitas, custos, lucros, taxas de retorno, riscos, o produto a ser entregue etc. (Campestrini, T.F, 2015)

Figura 05 – Modelagens de diferentes projetos no Autodesk InfraWorks. Fonte: Autoria própria, 2014.

Figura 06 – Gráfico mostrando limites superior e inferior de contingências adicionadas pelos proprietários às estimativas de custos durante diferentes fases do projeto e mudança com o BIM. Fonte: Eastman, 2013.

Com o BIM na etapa de planejamento existe também uma maior capacidade de influência sobre os custos, além de informações mais precisas sobre o limite de financiamento para viabilização.

4. Gerenciamento de escopo

A análise do escopo do projeto diretamente do modelo *pode alertar os projetistas ou proprietários sobre espaços que excedem ou não atendem os requisitos estabelecidos. Essa resposta visual é importantíssima durante o estudo preliminar e projetos esquemáticos.* (Eastman, 2013)

É a etapa na qual se busca garantir que todas as partes interessadas, desde o contratante até cada um dos projetistas, tenham um conhecimento comum e preciso daquilo que deverá ser feito para gerar o produto desejado e nada mais do que o produto desejado. (Sotille, M.A, 2013)

Também podemos incluir a elaboração de manuais como BEP e especificações técnicas, onde se define fluxo de trabalho, formatos dos arquivos gerados em cada etapa do fluxo, interoperabilidade, tecnologias à serem adotadas, EAP, matriz de responsabilidade, entre outros.

Grande parte dos problemas é decorrente da falta de planejamento e controle do escopo. A questão que se impõe, então, é determinar o que, afinal, se pretende fazer. A falha nessa determinação causa incremento não desejado do escopo, atrasos no cronograma, custos acima do previsto, falta de recursos de pessoal, mudanças de requisitos e especificações, qualidade abaixo da esperada, produtos que não satisfazem o cliente e até mesmo o cancelamento do projeto. (Sotille, M.A. ,2014)

Isso reforça a tese de que o modelo de BIM colaborando para um planejamento mais eficiente fará com que o triângulo da restrição (qualidade, tempo, escopo e custo) seja mais efetivo conforme, o que não afetará negativamente os resultados esperados para um projeto ou produto pelas partes interessadas em termos de qualidade, custo e cronograma, a partir do escopo bem definido.

1. MODELO INTEGRADO DE TRABALHO

O modelo integrado de trabalho é uma pasta com o anexo de todos os dados de projeto, cada qual em sua respectiva pasta de referência. Estes dados deverão estar integrados objetivando a alteração dinâmica entre os mesmos. Para isso, os mesmos deverão estar em condição de referência externa, seja via CAD (XREF) ou Civil 3D (Externalref).

1.1 ORGANIZAÇÃO DE PASTAS

Cada disciplina deverá possuir pasta(s) específica(s) incluindo o seu arquivo principal em .dwg de Civil 3D e sua respectiva(s) referência(s) externa(s) dentro do modelo integrado de trabalho, portanto cada disciplina terá seu Databookout criado. Exemplo de modelo integrado e sua organização de pastas e subpastas:

Nome principal	Pastas do modelo integrado	Modelos	Pastas vinculadas ao modelo
1 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
2 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
3 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
4 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
5 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
6 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
7 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
8 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
9 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
10 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
11 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
12 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
13 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
14 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
15 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
16 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
17 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
18 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
19 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos
20 - Modelos	Modelos	Modelos	Modelos

Fig. 1 - Fluxograma de categorização dentro do Modelo Integrado.

1.2 DATASHORTCUT

Os arquivos .xml de Civil 3D das superfícies de terreno natural, alinhamento, perfis e superfícies de terraplenagem e limites de cada sub-grupo deverão ser direcionados e armazenados como Databookout em sua pasta correspondente dentro do modelo integrado. Os DATASHORTCUTS deverão ser produzidos no seguinte processamento: hierárquico: TOPOGRAFIA -> GEOMETRIA (HORIZONTAL E VERTICAL) -> MODELOS -> SEÇÕES -> VOLUMES. Obs.: a disciplina SEÇÕES_VOLUMES precisará apenas conectar arquivos de .xml de databookout sem necessidade de criação. Deve-se manter as pastas de raiz do databookout (pasta criada pelo software) apenas as que contém conteúdo .xml.

O XREF em AutoCAD os elementos de cartografia relacionados à vista principal, secundárias existentes e propriedades além da hierarquia deverão estar linkados à todas as disciplinas.

2. TEMPLATE

Todos os arquivos do modelo deverão ser enviados com base no template original _AutoCAD Civil 3D (Modelo) .NET (no default) do software, preservando seu sistema de unidades e coordenadas geográficas.

3. DISCIPLINAS DO MODELO INTEGRADO

3.1 TOPOGRAFIA

lúrbia e o objeto feature line delimitado em base a geometria da plataforma.

3.3 MODELOS

Dentro do modelo deverá incluir os alinhamentos de todas as categorias, ou parte projetadas de todas as categorias e a superfície do terreno natural, todos como referência externa (alignment referência, profile referência e surface referência). Além disso, deverá incluir as seções (seções e subseções) e apresentações (seções e detalhes das vistas e planaltos) (seções, bases, subbases, referências do sublinho se existir). Canais, bancadas, taludes de corte e aterro e troncos e sua modelagem (intermodular control), incluindo as regras de acesso, plataformas, retornos e interseções, assim como as superfícies de terraplenagem e limitação (surface control) em apenas um único corridor para cada subgrupo assim como uma única superfície de corridor para terraplenagem e uma única para limpeza. Deve-se incluir a tabela de áreas e volumes (volume tables) das estruturas de pavimento (base, subbase e referências do sublinho quando existir) por seção para acesso, retorno, interseção e planaltos.

Fig. 5 - Modelo de Corridor do Civil 3D

A frequência do corridor deverá estar estabelecida em uma equidistância de 20 metros para alinhamento, 1 metro para os curvas e 1 metro para os retanos, interseções e retornos para melhor fita de ajuste de superfície de terraplenagem. As superfícies de terraplenagem e de limpeza (superfícies corridor) deverão ser definidas dentro das disciplinas das disciplinas. Sempre em condição de referenciamento alinhado isto é passando pela linha inferior da estrutura de pavimentos, incluindo links e feature lines para perfuração do modelo, conforme ilustrado abaixo com a linha respectiva como referência.

Fig. 6 - Perfil transversal mostrando a linha inferior de superfície

5. Gestão de custo e tempo

Na etapa de determinação de orçamentos para um projeto BIM as estimativas serão progressivamente refinadas conforme o ciclo de vida do projeto avança.

O grau de definição está diretamente relacionado ao nível de definição do projeto, o qual é mensurado por meio da porcentagem de conclusão ou progresso físico. À medida que o projeto progride no seu ciclo de vida, seu nível de definição aumenta e o intervalo de variação se torna mais estreito, ou seja, o grau de precisão do projeto tende a melhorar. (Barbosa, C., 2014)

O orçamento total de um projeto, na visão da organização executora, inclui as reservas gerenciais e de contingências. As reservas representam os fundos destinados a responder aos riscos (ameaças ou oportunidades) que podem interferir no atingimento dos objetivos do projeto. (Barbosa, C. 2014)

As reservas gerenciais são destinadas a cobrir os riscos desconhecidos, as reservas de contingência são utilizadas para respostas aos riscos identificados e planejados. (Barbosa, C. 2014, p.95)

Com o emprego do BIM já nas fases iniciais é possível mitigar a linha base de custos no início do processo, dando maior previsibilidade econômica ao projeto, elucidando os requisitos para os recursos financeiros previstos, e diminuindo proporcionalmente o orçamento total do projeto, deixando maior disponibilidade de verba para reservas gerenciais e de contingência.

Isso é potencializado na mudança de cada fase do ciclo de vida do projeto, tornando o produto mais confiável conforme o aumento de seu nível de detalhamento.

A natureza precisa e computável dos modelos BIM proporciona uma fonte mais confiável para proprietários realizarem quantitativos e estimativas (Eastman,2013) pois, os proprietários frequentemente encaram situações de custos que ficam acima do esperado ou custos não previstos, que os forçam a realizar a engenharia de valor, a ampliar o orçamento ou cancelar o projeto. (Eastman,2013)

Além disso, o uso do BIM normalmente é limitado às últimas fases da concepção e do detalhamento e às fases iniciais da construção, tornando o processo menos aderente para viabilidade financeira.

Para projetistas, engenheiros e empreiteiros existem as *estimativas mais confiáveis e precisas* bem como a *redução de erros no canteiro e redução de custos de construção*. Para empreiteiros e fabricantes é melhorada a questão da *comunicação visual do cronograma, registro das atividades do projeto e redução do tempo de trabalho no canteiro além do aumento da qualidade dos projetos* de uma forma geral. (Eastman, 2013)

O mesmo continua abordando a questão incluindo outros benefícios, tais como *aumento da confiabilidade dos custos, desempenho e manutenção da edificação além da gestão de facilidades e ativos*. (Eastman, 2013)

No que tange o modelo, temos inerente a questão da tecnologia, sua interoperabilidade e seu nível de maturidade de processos dentro das organizações. *Na indústria da construção, a incompatibilidade entre os sistemas frequentemente impede que os membros de equipes do empreendimento compartilhem informações com rapidez e precisão. Esta é a causa de numerosos problemas incluindo custos adicionais.* (Eastman, 2013)

Um dos benefícios da empregabilidade do BIM para os projetos da ProspeCADE que serão demonstrados foi justamente a antecipação do cronograma, esforço na fase de planejamento através de análises, compreensões e simulações, fazendo a engenharia de valor para os proprietários e

stakeholders envolvidos. Além disso, a integração entre os profissionais, internos ou externos, foi um ponto favorável para processamento dos modelos.

5.1. Gerenciamento de risco

A partir do nível de precisão do BIM e melhor atribuição de responsabilidades entre os participantes do projeto também há a prevenção e mitigação de riscos de litígios como *projetistas questionando modificações solicitadas pelo proprietário, proprietários afirmando que os projetistas não atenderam aos requisitos contratuais, e empreiteiros questionando a respeito do escopo do trabalho, falta de informações ou documentação projetual imprecisa.* (Eastman, 2013).

Na ótica interna, se incluiria às revisões de projetos em qualquer fase, riscos operacionais como alta complexidade na sequência de atividades, múltiplas organizações, dependências em termos de aquisições com o BIM já implantado.

6. Resultados com a empregabilidade do BIM

Projetos a seguir possuíam topografias com relevos variados, desde inclinações de greides principais acima de 15% até mais planos.

Para os estudos em questão utilizamos os produtos e disciplinas de engenharia AutoCAD Civil 3D para projetos de terraplenagem e drenagem superficial, Autodesk Storm and Sanitary Analysis para dimensionamento de drenagem pluvial, e Autodesk Infracore para modelo conceitual em 3D.

6.1. Projeto Nova Escalada

Para o loteamento Nova Escalada (Santa Rita/MA) de uma área total de 82,01 ha, no estudo de caso em questão, utilizamos o BIM para análise, simulação e compreensão tridimensional do conceito do empreendimento, explanando-o para o cliente e trazendo a noção de como o projeto seria implantado in loco.

A análise, um dos temas do BIM, foi empregada para fase de topografia junto com desenho urbanístico além do estudo de drenagem. Já a simulação do projeto foi feita na fase de estudo de terraplenagem, além também do dimensionamento das galerias pluviais, e a compreensão na fase de modelagem 3D.

Além disso, usamos o conceito BIM em termos de integração através de um processo de workflow entre equipes e disciplinas usando elementos de referências externas por Datashortcut, XRef e dados em ACC (nova versão do antigo BIM 360).

Para o caso de Nova Escalada o desafio foi atender um projeto para um terreno severamente plano com alta pluviosidade, fazendo perfis de galerias longitudinais conforme a terraplenagem das vias e bacias de retenção de forma ambientalmente sustentável.

6.2. Projeto TC 01

Para o TC-01 com uma área de 55.975,00 m² de São José dos Campos-SP, além de todos os fatores já mencionados, também empregamos o conceito de automatização incorporando templates pré-configuradas para produção de pranchas no padrão GRAPROHAB (caso TC 01- MCMV) e Subassembly Composer para criar automaticamente rampas de acesso e platôs entre os patamares respeitando o caimento da água pluvial no sentido da via e preservando a área do lote.

Os desafios deste projeto foram atender exigências da Caixa Econômica Federal com arrimos e patamarização, estudos de contenção entre a área intervinda e APP, respeito às diretrizes de inclinação máxima de rampa para acesso ao lote de 10%, inclinação máxima e mínima das vias, equilíbrio de material, análises através de perfis com hachuras para precisão orçamentária e mitigação de impacto socioambiental (APPs e vizinhos).

Com diversas alternativas de projeto para o loteamento, incluindo cálculos de volumes de corte e aterro, foi possível minimizar a movimentação de terra e melhorar as apresentações para o cliente e investidores com visualização do estudo em 3D.

Foi possível também produzir maquete a partir do modelo humanizado incluindo elementos naturais internos e externos causando assim boa impressão ao cliente. Isso permitiu com que ele tivesse um entendimento mais claro da área implantada, além de melhora no prazo da entrega permitindo antecipação das reuniões e satisfação ao atendimento.

6.2 Demais projetos

Os dois primeiros projetos mencionados foram linha bases para estabelecer uma regra de implementação em nosso escritório, difundindo as vantagens e lições aprendidas para os próximos de mesmas características, ou seja, projetos de terraplenagem e patamarização de lotes para loteamentos verticais e horizontais, com alto volume de movimentação de terra, somando com novos desafios que viriam a ser identificados, caso de Novo Lageado em Cotia-SP e Santa Helene (Campinas-SP)

Existiram novas aplicações de BIM na infraestrutura usando os softwares Civil 3D, InfraWorks e até SketchUp, visando compatibilização com arquitetura, equilíbrio de cortes e aterros e atendimento à normas da Caixa. Elaboração de maquetes eletrônicas para visualização e aprovação técnica, além da preparação do terreno para receber estruturas pré-moldadas suspensas à superfície do primitivo.

Foi enviada a TIN Volume Surface para o Autodesk Infracworks na análise por mapa de elevação de locais com maiores intervalos de escavação como tomada de decisão para um melhor balanceamento de material, bem como identificação de arrimos através de mapas de declividade em reunião com stakeholders do empreendimento, permitindo assim uma comunicação mais iterativa.

Figura 08 – Novo Lageado em Cotia no Infracworks para identificação e caracterização geotécnica de arrimos.
FONTE: Autoria própria, 2014

Figura 09 – Loteamento Santa Helene no Infraworks para análise de escavação e balanceamento. FONTE: Autoria própria, 2014

6.2 Automatizações

Em termos de automações, além do SAC já citado no caso do TC-01, mais recentemente no projeto viário urbano no distrito de Brasilândia realizado para secretaria de urbanismo de São Paulo, o Dynamo foi usado para automatizar tarefas como a criação de diversos alinhamentos e perfis topográficos de uma única vez, importante para layouts que contém vários eixos como foi o caso deste estudo.

Figura 10 – Subassembly Composer para rampas automáticas conforme critérios. FONTE: Autoria própria, 2014

7. Sustentabilidade

No Brasil, a expansão demográfica e a crescente conscientização sobre o uso sustentável dos recursos naturais tornam ainda mais importante projetar racionalmente os resultados das análises e modelar cenários em um ambiente mais ágil, atendendo prazos e mantendo a competitividade.

O BIM permite um desenvolvimento colaborativo e ágil de projetos de drenagem, o Autodesk InfraWorks ajuda a exibir soluções para lidar com áreas de alta pluviosidade e terrenos com topografia acentuada, mostrando modelos 3D de parcelamentos otimizados, vias e bacias de captação.

Para elaboração de projetos, foi levado em conta todo o contexto urbano, incluindo suas variáveis ambientais, fundiárias e construtivas.

Para análises nesse sentido, levantamento planialtimétrico cadastral detalhado, ortofotos, dados SIG e fotos do local afetado fizeram parte de uma gama de informações para planejamento consistente e consequente eficiência dos estudos.

8. Gestão de qualidade

Podemos elencar vários benefícios associados à questão da qualidade como *garantia do alcance*

dos requisitos do projeto, melhoria da sustentabilidade e eficiência energética, qualidade dos projetos e sua comunicação, desempenho e qualidade da edificação para arquitetos e engenheiros. (Eastman, 2013)

É possível dizer que um projeto pode também existir para solucionar um problema de processo que para a qualidade, significa a diferença entre um desempenho atual e um desempenho futuro mais adequado e alcançado de forma mais eficaz. (Tânia, R.B, 2014)

Assim, conforme o nível de maturidade tem uma evolução constante dentro de uma implantação BIM, seja ela interna ou externa, o processo irá se adequar mais e os profissionais alocados nesta integração terão mais capacidade e conseqüente produtividade em seus trabalhos.

Com algumas fases do BIM caso do planejamento 4D é possível se obter menor tempo e maior qualidade e segurança (coordenação, detecção de interferências e conseqüente assertividade na construção e duração do projeto) em função das tecnologias interoperadas e compreensão do ambiente para planejamento de obra, este também sendo um processo de gestão da integração.

9. Discussões e conclusão

Analisando o gráfico original de MacLeamy entendemos que é importante uma transição do processo tradicional (linha 3) para o processo preferencial (linha 4), considerando a antecipação de ações BIM nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto.

Figura 11 – Valor agregado, custo de mudanças e distribuição de compensação atual em serviços e projetos. FONTE: Eastman, 2013.

No gráfico de Sotille, voltado ao gerenciamento de escopo, o comportamento atual ainda se assemelha à linha 3 de MacLeamy, concentrando os maiores esforços na fase de execução.

Figura 12 – Nível de interações dos processos (iniciação, planejamento, execução e encerramento). FONTE: Sotille M.A, 2014

A solução passa por tornar as organizações mais projetizadas, bem como usar manuais que propõem diretrizes e regras para cada autor envolvido, reforçando a comunicação digital e envolvendo todos os stakeholders ao longo de todo o ciclo de vida.

Isso incluiria antecipar esforços para as etapas preliminares (Pre-Design e Schematic Design (MacLeamy – Figura 11) ou iniciação e planejamento (Figura 12), garantindo maior controle de custos por meio da análise de múltiplos cenários e alternativas.

Com automatização, padronização e interoperabilidade, é possível atender ou reduzir prazos, aumentar o tempo disponível para soluções e discussões técnicas, superar desafios específicos de cada projeto e aprimorar o acompanhamento dos ativos bem como processos.

Com engajamento de todo o processo BIM e assertividade de requisitos extraídos do modelo, a reserva de contingência que é usada como respostas aos riscos conhecidos se torna significativamente menor, podendo ser aplicada à gerenciamento de controle, mudanças técnicas, físicas e financeiras de projetos.

Referências

- Campestrini, T. F., Garrido, M. C., Junior, M. R., Scheer, S., & Freitas, M. C. D. (2015). *Entendendo BIM: Uma visão do projeto de construção sob o foco da informação* (1ª ed.). Editor Tiago Francisco Campestrini.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2013). *Manual de BIM: Um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores* (C. Eastman et al., Autores). Bookman.
- Martins, A. L. G., Santos, E. T., & Cardoso, F. F. (2021). A digitalização das empresas de projetos com a adoção do BIM: Oportunidades e barreiras. In *Anais do 3º Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção* (pp. 1–7). ANTAC. <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbtic/article/view/616>
- Project Management Institute. (2013). *Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)* (5ª ed.). Project Management Institute.
- Rêgo, R. B., Paulo, G. P., Spritzer, I. M., & Zotes, L. P. (2013). *Viabilidade econômico-financeira de projetos* (4ª ed.). Editora FGV.
- Sotille, M. A., Menezes, L. C. M., Xavier, L. F. da S., & Pereira, M. L. S. (2013). *Gerenciamento do escopo em projetos* (3ª ed.). Editora FGV.
- Tânia, R. B., Alexandre, V. R., Frederico, S. C., & José, F. N. (2014). *Gerenciamento da qualidade em projetos* (4ª ed.). Editora FGV.
- Paraná, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, & Departamento de Estradas de Rodagem. (2025). *Caderno de especificações técnicas para contratação de projetos em BIM: Infraestrutura rodoviária* (2ª ed.). SEIL/DER-PR. <https://www.bim.pr.gov.br>
- Chaves, L. C., Neto, F. H. da S., Pech, G., & Carneiro, M. F. dos S. (2014). *Gerenciamento das comunicações* (3ª ed.). Editora FGV.
- Barbosa, C., do Nascimento, C. A. D., Abdollahyan, F., & Pontes, R. M. (2014). *Gerenciamento de custos em projetos* (5ª ed.). Editora FGV.